

25. Ulusal Biyoloji Kongresi

13-15 Temmuz /2023

BİLDİRİ VE KONUŞMA
ÖZET KİTABI

İYTE / İzmir

ubikon2023.org

ISBN Numarası : 978-605-73470-1-5

ORGANİZASYON

Kongre Onursal Başkanı

Dr. Yusuf Baran

Kongre Eş Başkanları

Dr. Anne Frary – Dr. İhsan Soytemiz

Kongre Düzenleme Kurulu

Dr. Atilla Kaya

Dr. Erdoğan Çiçek

Dr. F. Şeyma Gökdemir

Dr. Filiz Vardar

Dr. Güven Özdemir

Dr. Güneş Özhan

Dr. Halide Nihal Açıkgöz

Dr. Handan Kayhan

Dr. H. Atakan Ekiz

Dr. Hıdır Güneri

Dr. İrem Karamollaoğlu

Dr. Osman Erkmen

Kongre Eş Sekreterleri

Dr. Şerife Ayaz Güner – Dr. Özgün Teksoy

Junior Biologist Sekreteryası Ekibi

Onur Öztürk – Melisa Altun – İrem Adar – Sena Tan – Şüheda Özek

Kongre Etik Kurulu

Dr. Ali Demirsoy

Dr. Alev Haliki Uztan

Dr. Bünyamin Akgül

Dr. Davut Alptekin

Dr. Semra İlhan

Kongre Hakem Kurulu

Dr. Halide Nihal Açıkgöz

Dr. Handan Kayhan

Dr. Necati Fındıklı

Dr. Aylin Yaba Uçar

Dr. Davut Alptekin

Dr. Filiz Vardar

Dr. Yavuz Turan

Dr. Gülriz Bayçu

Dr. Serhat Sirekbasan

Dr. Güven Özdemir

Dr. H. Atakan Ekiz

Dr. Şerife Ayaz Güner

Dr. Özgün Teksoy

Dr. Güneş Özhan

Dr. Deniz Yücesoy

Dr. Melis Kartal Yandım

Dr. Ayşe Banu Demir

Dr. Ahmet Çabuk

Dr. Mustafa Sözen

Dr. Enver Keren Dirican

Dr. Hıdır Güneri

Dr. Ali Demirsoy

Bilimsel Kurul

Dr. Ahmet Aksoy	Dr. Ahmet Çabuk
Dr. Ahmet Karataş	Dr. Alev Haliki Uztan
Dr. Ali Demirsoy	Dr. Anne Frary
Dr. Atakan Ekiz	Dr. Aylin Yaba Uçar
Dr. Ayşe Nalbantsoy	Dr. B. Emre Dayanç
Dr. Battal Çıplak	Dr. Ayşe Banu Demir
Dr. Burcu Erbaykent	Dr. Bünyamin Akgül
Dr. Celal Kaloğlu	Dr. Cem Orçun Kıraç
Dr. Davut Alptekin	Dr. Deniz İnnal
Dr. Deniz Yücesoy	Dr. Duygu Sağ
Dr. Enver Kerem Dirican	Dr. Erdoğan Çiçek
Dr. Ertan Taşkavak	Dr. Ferhat Cengiz
Dr. Figen Çalışkan	Dr. Filiz Vardar
Dr. Gamze Tan	Dr. Gülriz Bayçu
Dr. Güven Özdemir	Dr. H. Güneş Özhan
Dr. Halide Nihaz Açıkgöz	Dr. Halil Bıyık
Dr. Hikmet Geçkil	Dr. Hülya Karadeniz
Dr. Hülya Yükseloğlu	Dr. İsmail Türkan
Dr. Kerim Çiçek	Dr. Mehmet Zülfü Yıldız
Dr. Melis Kartal Yandım	Dr. Metin Tanoğlu
Dr. Murat Alan	Dr. Mustafa Cemal Darılmaz
Dr. Mustafa Sözen	Dr. Nebile Dağlıoğlu
Dr. Necati Fındıklı	Dr. Nilüfer Tülün Güray
Dr. Pelin Yüksel Mayda	Dr. Rahşan İvgin Tunca

Dr. Safiye Aktaş

Dr. Semra İlhan

Dr. Serap Anette Akgür

Dr. Serap Evran

Dr. Serhat Sirekbasan

Dr. Sertaç Önde

Dr. Servet Özcan

Dr. Şener Akıncı

Dr. Şerife Ayaz Güner

Dr. Şeyda Şebnem Özcan

Dr. Şule Örencik Öztürk

Dr. Özlem Ablak Gürbüz

Dr. Yasin Kaymaz

Dr. Yavuz Turan

[S-087]**Türkiye Botanik Bahçeleri Ve Gelecek Hedefleri**Banu Gökçek¹, Fatih Yayla², Ebru Bozlar¹¹Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik Bahçesi²Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Giriş ve Amaç: Türkiye, sahip olduğu iklim ve toprak özellikleri sebebiyle zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Botanikçiler, bitki çeşitliliğinin tespiti, tanıtımı ve korunması amacıyla çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların bir sonucu olarak da Botanik bahçelerinin kurulması gerçekleşmiş ve önemli çalışmalara ev sahipliği yapmışlardır. BGCI (Botanic Gardens Conservation International)'nin botanik bahçeleri veri tabanına göre dünyada toplam 3754 botanik bahçesi olup bunların 10 tanesi Türkiye'de bulunmaktadır. Bu bahçeler yürüttükleri akademik ve eğitsel çalışmalar ile bitkilerin korunması ve tanıtılmasına imkan sağlamışlardır. Bahçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve paylaşılması amacıyla Gaziantep ilinde 2022 yılında yapılan 3.Ulusal Botanik Bahçeleri Sempozyumu'nda ülkemizdeki botanik bahçelerinin bir birlik çatısı altında bir araya gelmeleri fikri gündeme gelmiştir. Bu birlik, bahçeler arasındaki koordinasyonun kurulmasına, yürütülecek çalışmalarda belli standartların oluşturulmasına imkan sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca, kendi ortak çıkarlarını koruyabilmelerine ve onları daha güçlü bir sesle temsil edilebilmelerine katkıda bulunacaktır. Her bir bahçenin kendi yapısı içerisinde özgünlüğünü ve otonomisini korurken, birbirleriyle ve uluslararası alanlarda temsil yetisini desteklemesiyle hem bahçelerin genel bakım ve idaresinde hem de bitki çeşitliliğinin korunmasında yeni bir standart getirilmesini de sağlayacaktır.

Gereç ve Yöntem: Kurulacak birlik öncelikli olarak, Türkiye'deki bitki çeşitliliğinin korunmasına yönelik bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası ortak projeler, etkinliklerin planlanması, araştırma ve yayınların teşvik edilmesinin koordinasyonunu oluşturacaktır. Ayrıca, bu birlik, Türkiye'nin botanik bahçelerini uluslararası ağlar ve konsorsiyumlara dahil etme çabalarını da destekleyecektir.

Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak, ülkemizde ki botanik bahçelerinin yürüttükleri çalışmaların ulusal ve uluslararası tanınırlığının artırılması, yürütülecek çalışmalarda güç birliğinin yapılabilmesi, yeni ortaklıkların kurulabilmesi ve tüm bu işlerde belirli standartların konulup sürekliliğin sağlanabilmesi ve gelecekteki kuşaklara bilgi ve birikimlerinin daha sağlıklı olarak aktarılabilmesi için Botanik Bahçelerini kapsayan bir birlikte kurulması önemli ve elzem bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Bahçeler Birliği, Botanik Bahçesi, Botanik Bahçelerinin Geleceği, Botanik Bahçelerinin Faaliyetleri, Botanik Bahçelerinin Özellikleri, Türkiye Botanik Bahçeleri